

НАТАЛІЯ ГАНУСЕВИЧ

СВЯТА ТЕКЛЯ: ІСТОРІЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ, КУЛЬТ ПОШАНУВАННЯ

DOI: 10.5281/zenodo.15163642

У IV ст. Проклос, єпископ Константинополя, писав: “Завдяки Марії всі жінки благословенні, жінка вже не носить на собі прокляття... бо ця стать перевищує хвалою навіть ангелів”¹. Роль святих жінок у поширенні християнства дуже вагома і тому згадуємо одну із перших мучениць, дівицю і святу в християнстві – Теклю. Постараємось прослідкувати її вплив на мешканців нашого краю, а також на жінок, які мали ім’я Текля.

У давньому місті Збаражі, що на Тернопільщині, зберігся величний костел святого Антонія з Падуї і святого Юрія мученика. Інтер’єр храму був оздоблений у XVIII ст. майстром барокової скульптури Антоном Осінським, учнем і соратником Йоана Пінзеля. Сакральна споруда мала 13 вівтарів, один головний і 12 бокових, одним із них був вівтар святої Теклі².

23 вересня День святої Теклі – незайманої і мучениці (Текла – грец. ‘Теос – Бог’ і ‘кліос – слава’. Слава від Бога). 7 жовтня також і Православна Церква вшановує пам’ять святої першомучениці рівноапостольної Теклі (Фекла Іконійська). Текля походила з язичницької родини, народилася в місті Іконії (зараз Конья, Туреччина). Коли дівчині було 18 років, вона заручилася

Мал. 1 Фігура св. Теклі поч. XX ст.
м. Тернопіль

¹ ‘Жіноча історія античної церкви’, [електронний ресурс] <http://kmc.media/2021/01/13/zhinocha-istoriya-antychnoyi-cerkvy.html>

² JOZEF KACHEL, *Dzieje kościoła I klasztoru Ojców Bernardynów w Zbaraziu (1628–1946)*, Kalwaria Zebrzydowska, 2001, s. 193.

з юнаком з багатой сім'ї³, але почувши проповідь прибулого в місто апостола Павла, вирішила присвятити своє життя служінню Богу⁴. Збентежений наречений Теклі попросив правителя заарештувати апостола за те, що він нібито “забороняє дівам вступати в шлюб”. Текля таємно приходила до в'язниці до Павла, підкуповуючи варту своїми коштовностями⁵.

Мал. 2. Фігура св. Теклі поч. XX ст. м. Тернопіль
(фото з архіву Тараса Цикляняка)

Вона прийняла обітницю невинності і служила разом з іншими жінками св. Павла під час місіонерських подорожей. Коли про це дізналися, обох святих віддали під суд правителя міста. Згідно з апокрифом, Теклю відправили на вогнище, однак раптовий дощ загасив полум'я, буря розігнала людей, і Текля змогла утекти. Наздогнала апостолів Павла і Варнаву в їхній подорожі і приєдналася до них. Намагалася допомагати людям Божим словом, пробувала лікувати. І виявилось, що вода – ота сама послана Господом для її порятунку вода! – в її руках стає цілющою! Пізніше її кидали на розтерзання диким звірам, але ті не чіпали її, побачивши це,

³ ‘Свята Текля мучениця’, [електронний ресурс]: <http://catholicnews.org.ua/teklya-svmuch>

⁴ ‘Житіє і страдання святої першомучениці Теклі, рівноапостольної’, // [електронний ресурс]: http://www.truechristianity.info/ua/books/saints_ua_01/saints_ua_01_024.php

⁵ ‘День святої Фекли’, [електронний ресурс] <https://news.obozrevatel.com/ukr/lady/holidays/den-svyatoi-fekli-scho-kategorichno-ne-mozhna-roboti-v-svyato.htm>

люди повірили в Бога і князь відпустив Теклю, а одного разу, коли нетверезі чоловіки хотіли зґвалтувати святу діву, раптом, за велінням Бога, перед нею з'явилася гора, в печері якої дівчина і змогла сховатися. На картинах вона зображена в оточенні левів⁶. На горі, поблизу Селевкії, і там жила в пості та в молитвах і в богомислі, творячи й численні чудеса, що зцілювали

Мал. 3. Фігура св. Теклі поч. ХХІ ст. м. Тернопіль

всілякі хвороби⁷. Гріб святої Теклі зразу ж після її смерті став місцем паломництва, сюди приходили на молитву прочани зі всіх сторін. Біля її мощей діялися численні чудесні оздоровлення. Над її гробом невдовзі звели церкву, руїни якої збереглися і донині. Мощі святої зберігаються в багатьох місцях. Голова – в катедральній церкві міста Мілану. Руку святої король Арагонії Яків II привіз до Іспанії⁸.

Також ім'я святої згадують, як опікунку, жителі вважали її патронкою міста Тернополя, заступницею і покровителькою усіх міщан. Її скульп-

⁶ 'Свята Текля', [електронний ресурс] [https:// bpc.org.ua/apostolu-z-chusla-simdesyatu-dvoh/sv-teklya/](https://bpc.org.ua/apostolu-z-chusla-simdesyatu-dvoh/sv-teklya/)

⁷ *Mój święty Patron*, red. ks. W. ZAKRZEWSKI, Lublin (Wydawnictwo kurii biskupiej), 1988, s. 205.

⁸ І. Я. Луцик, *Життя святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква кожного дня впродовж року поминає*, Л. (Видавництво "Свічадо"), 2013, с.223.

птура стояла у сквері на високій колоні, біля підніжжя чотири сходинки, огорожена металевим парканом, а тепер бульвар Тараса Шевченка⁹. А біля скульптури знаходилася криниця. З давнього часу згадують, що вода з цієї криниці була цілющою, нею не тільки вгамовували спрагу, а і зцілювали тіло від різних недуг. Про це, зокрема, згадує польський історик Чеслав Бліхарський у книзі “Тернопіль, зупинений в кадрі пам’яті”.

Мал. 4. Портрет княгині Теклі Радзивіл
Фігура св.Теклі у ніші Кафедрального
собору Вишневецької

ксьондз-сзуїт Антон, котрого теж міщани вважали майже святим за побожність і безкорисливість.

Цей унікальний священик був неофіційним опікуном міської бідноти, рятував її від голоду і холоду, збирав для бідних і знедолених харчі й одяг, ходячи від хати й до хати. Як тільки отець Антон з’являвся на чиємусь подвір’ї, господар відразу виносив їжу, дрова чи одягу для бідних. Люди йшли до фігури святої Теклі подивитися, як легендарний ксьондз молиться біля підніжжя статуї за благополуччя городян. Безкорисливий, тихий, лагідний отець був символом благочестя і високої моральності.

Майданчик і скверик, де стояла свята Текля, були початком головної вулиці міста, що з 1890 року носила ім’я славетного польського поета Адама Міцкевича. Відразу за міськими валами на старовинному Збарзькому перед-

Встановили високу колону з білого мармуру, а на ній – фігуру святої Теклі, що стала опікункою міста і його жителів з ініціативи отців-езуїтів у 1882 році на невеликому майданчику, що починався на перетині вулиць Камінної, Юліана Опільського та Степана Качали. З того часу і майданчик почали називати іменем святої Теклі.

На майдані посадили дерева, кущі, квіти, обгородили парканчиком, біля статуї спорудили міську криницю, що мала дуже чисту і смачну воду. Побутували навіть висловлювання: “напився води від святої Теклі” або “принесіть води від святої Теклі”.

Місце стало легендарним ще й тому, що тут кожен день молився на колінах популярний у Тернополі

⁹ ЛЕСЯ РОМАНЧУК, ‘Текля, що зцілює серця’, [електронний ресурс] <http://lesiaromanchuk.com/tekli-shcho-zciliuie-sercia>

місті утворилась вулиця Камінна. Починалася вона від Святоїванівської, якраз від Камінної гори, де стояв колегіум єзуїтів, і сягала аж фігури святої Теклі у кінці Панської вулиці міста Тернополя.

Давно вже не має колони з фігурою святої, але ще від старших людей можна почути приказку: “Зроблю це, навіть якби довелось носити воду від Теклі”.

Текля прожила довге життя – аж дев’яносто літ, була першою християнською цілителькою. Лікарської майстерності вчилася в євангелиста Луки, що був лікарем. Стала першою в історії християнства монахинєю, вела праведне життя, лікувала людей, несла їм Христову правду. Це сталося в Сирії, на тому місці досі є монастир св. Теклі, розташований у скелі. Поселення називається Малюля. Моцці св. Теклі зберігаються в монастирі. Мешканці міста згадують, що благаємо святу словами: “Текле, свята покровителько нашого міста, допоможи в моїй біді, проси за мене Господа!”

І сьогодні жіноча фігура Святої Теклі з хрестом стоїть у ніші ліворуч від входу до Кафедрального собору Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви. “От вона, та, що несе спокій нашому місту, що вилікує його рани, допоможе кожному, хто попросить”.

Ім’я Теклі було поширене на західній Україні, можна згадати і княгиню Теклю Вишневецьку, яка гідно носила його.

Текля Роза Радзивілл – дочка Кароля Станіслава Радзивілла і Анни з Сангушків. Народилася 1703 року в Білій у Підляшші. Здобула гарну домашню освіту. Вона виходить заміж за князя Михайла-Сервація Вишневецького, першого магната Речі Посполитої. Михайло-Сервацій, мабуть, у перший раз мав дружину, яка була не тільки молодою красунею, але й добре освіченою та справжньою великою дамою у тодішньому суспільстві. З Теклею можна було показатися не тільки у Варшаві, а й у Дрездені. Княгиня мала великий вплив на управління маєтком, у відсутності чоловіка приймала важливі рішення. Також, завдяки Теклі відбувалася відбудова Вишнівця – палацу, околиць і костелу, в якому вона мала свою капличку. Вишневецький вмів то оцінити. Ще більше за колишніх своїх дру-

Мал. 5. Фігура св.Теклі у ніші Кафедрального собору Вишневецької Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ

жин кохав її князь. Слід зазначити, що сама княгиня була дуже набожною жінкою, глибоко вірною католичкою. Як одна з найбагатших жінок Речі Посполитої Текля займалася благодійністю, фінансувала школи та костели. Особливо вдячними за її фундації були отці кармелітського монастиря у Вишнівці¹⁰.

Мал. 6. Знищений вівтар св.Теклі, костел св. Антонія, м. Збараж

Знаходячись у ще не реставрованому храмі Збаража, можемо побачити тільки залишки такого красивого вівтаря з дерев'яною оздобленою рослинним орнаментом рамою посередині. Вівтар святої Теклі мучениці був останнім у лівій наві, під третім вікном, найближче до музичного органу. В основі вівтаря знаходилась невеликих розмірів ніша, в якій були вміщені реліквії Святої. В центральній частині вівтаря був розміщений образ святої в позолоченій дерев'яній рамці. Образ святої Теклі був із парафіяльного храму Збаража і дуже був шанованим мешканцями міста, особливо коли лютували різні хвороби і пошесті. Образ був прикрашений срібним окладом – сукенкою¹¹, це був дар Терези Ганц. У

видному місці також була срібна квітка – лілія, символ мук за віру¹², а кругом воти. В 1788 році вівтар був перенесений до монастирського костела з фарного, а також три образи: святого Себастьяна, святого Еразма, святого Роха (Rocha), які довгий час розміщалися на вівтарі святої Теклі. Під час пожежі вівтар не був знищений, а в 1853 році був оновлений¹³.

Автор ікони, як майстер реалістичного живопису, вирішує композицію в душі академічної картини. Він використовує нескладну іконографічну схему, на темному тлі полотна – чітка, струнка і світла постать Святої. Слідуючи західноєвропейській традиції, вона представлена юною дівочою з довгим, розплетеним волоссям. На її ясному ликові вираз тихої покори і

¹⁰ М. Р. МАВДЮК, 'Текля-Роза Радзивілл – третя дружина останнього князя Вишневецького', *Сила слова*, № 27 (липень 2021 р.).

¹¹ LUCJAN PIOTR HOZER OFM, *Kosciol Ojcow Bernardynow w Zbarazu*, Kalwaria Zebrzydowska, 2005, с. 140.

¹² JOZEF KACHEL, *Op. cit.*, с. 193.

¹³ *Ibid.*, с. 194.

благоговіння, а очі зведені догори у молитовному екстазі. Художник таким чином розставляє світлові акценти, аби зосередити увагу на внутрішньому психологічному стані образу¹⁴. Свята змальована у вільній позі, м'якій плавності силуету; пропорційно, анатомічно правильно відтворена пластика обличчя і рук. Лівою рукою вона тримає перед грудьми гілку пальми –

Мал. 7. Монастир святої Теклі. Поселення називається Маалюля (Сирія)

традиційний у релігійному мистецтві символ слави. Її постать на іконі сповнена спокоєм та благочестям. Витонченим жестом правої руки вона вказує на яскраве вогнище, яке як і змії, що повзають під її ногами, є символом перенесених нею страждань в Ім'я Христа¹⁵.

Як бачимо, що у нашому краї, ще на поч. ХХ ст. ім'я святої Теклі завжди було пошановано різними конфесіями. Церква вшановує Теклю, як першу мученицю за ревне проповідування Слова Божого. Тому дуже важливо не забувати минуле, а відновлювати його в популяризації і пошануванні імені Святої Теклі.

¹⁴ 'Текля – дівчина і мучениця', [електронний ресурс] http://istvolyn.info/index.php?option=com_content&view=article&id=5057:2014-11-08-09-34-55&catid=23

¹⁵ Л. КАРПЮК, *Атрибуція пам'яток сакрального мистецтва західноєвропейської традиції у збірці Музею волинської ікони*, 1999, с.276.